

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ.

Каримова Махмуда Рахматовича

доц. преподаватель, Термезский инженерно-технологический институт, г. Термез.

[@gmail.com](mailto:mahmudbotir_1987@mail.ru)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7510490>

Аннотация. В статье рассказывается о работах, проводимых в сфере транспортной безопасности и организации безопасности дорожного движения на сегодняшний день.

Ключевые слова: безопасность личности, дорожного движения; правила, пешеход, индивидуальный электротранспорт, транспорт, инфраструктура.

PROBLEMS OF SAFETY IN TRANSPORT

Abstract: *The article describes the work carried out in the field of transport security and the organization of road safety today.*

Key words: *personal safety, road traffic; rules, pedestrian, individual electric transport, transport, infrastructure.*

ВВЕДЕНИЕ

Роль транспорта в жизни общества сложно переоценить. Сегодняшний высокий ритм жизни, особенно ощущаемый в крупных городах и мегаполисах, предъявляет новые требования к мобильности человека. В этой связи с учетом развития технологий, становятся популярными ранее неизвестные транспортные решения. В частности, широкое использование в различных странах мира приобретает индивидуальный электротранспорт (сегвей, гироскутер, электросамокат, моноколесо и т.п.). Количество таких транспортных средств растет в геометрической прогрессии, а поскольку любое транспортное средство является источником повышенной опасности – безопасности личности на транспорте следует уделить особое внимание, причем не только на практике, но и в теории. На основе анализа действующего российского и зарубежного законодательства, материалов судебной практики, а также российских и зарубежных научных источников в статье анализируются правовые проблемы обеспечения безопасности личности при использовании индивидуального электротранспорта.

При таком массовом использовании индивидуального электротранспорта в городах (с преимущественным движением по тротуарам) остро встает вопрос о безопасности других участников дорожного движения, в частности – пешеходов. И уже зафиксированы случаи наезда на пешеходов, повлекшие вред здоровью разной степени тяжести. Нам представляется, что в рамках обеспечения безопасности личности при использовании индивидуального электротранспорта можно выделить два аспекта:

- обеспечение безопасности лица, управляющего такими транспортными средствами;
- обеспечение безопасности пешеходов и иных участников дорожного движения, а также третьих лиц (не являющимися участниками дорожного движения), которые могут пострадать от использования таких транспортных средств.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Как видно, программа носит системный характер. Мероприятия программы исходят из задач обеспечения безопасности населения на транспорте и должны привести к конкретным результатам. Предполагается, что реализация программных мероприятий позволит существенно изменить социально-демографическую характеристику показателей

преступности, обеспечить стабилизацию оперативной обстановки и улучшение показателей криминальной ситуации на объектах транспортной инфраструктуры.

Выделение средств на оснащение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств современными инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, реализация организационных и технических мероприятий в соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности, учитывающими уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, позволит пресекать возможные попытки совершения актов незаконного вмешательства в работу транспорта, а также незаконного провоза оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Однако проблемы, препятствующие повышению уровня обеспечения безопасности населения на транспорте, существуют, и к таковым можно отнести:

- низкую оснащенность субъектов транспортной инфраструктуры средствами и системами обеспечения безопасности населения на транспорте;
- недостаточную осведомленность населения в вопросах обеспечения транспортной безопасности;
- отсутствие нормативной правовой базы, устанавливающей порядок и процедуру проведения досмотра субъектами транспортной инфраструктуры и полномочия должностных лиц в этом вопросе.

Сложившееся положение потребовало разработки и реализации долгосрочных мер, направленных на решение задач повышения защищенности населения на транспорте, которые на современном этапе являются наиболее приоритетными. Для защиты транспортного комплекса потребовалась комплексная упреждающая система мер по противодействию терроризму. Очевидно, что проблемы обеспечения безопасности населения на транспорте должны решаться программным методом, который позволяет наиболее эффективно сконцентрировать ресурсы и направить их на достижение конкретных целей.

ВЫВОДЫ

Цели программы:

- 1) Разработка и реализация мероприятий на уровне странового субъекта для своевременного предотвращения, обнаружения и устранения угроз независимо от объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств формы собственности;
- 2) совершенствование системы взаимодействия органов исполнительной власти области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в сфере обеспечения транспортной безопасности;
- 3) организация и проведение постоянного мониторинга состояния безопасности населения на транспорте по отраслевому принципу, анализа и прогнозирования факторов воздействия существующих и развивающихся угроз на безопасность населения;
- 4) применение современных средств наблюдения, охраны и оповещения о правонарушениях и чрезвычайных ситуациях. Выработка алгоритма принятия оперативных решений, направленных на пресечение правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры, а также минимизацию и ликвидацию последствий возникшей чрезвычайной ситуации;

5) повышение степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств за счет оснащения их современными инженернотехническими средствами обеспечения транспортной безопасности.

Использованная литература:

1. Долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области на 2012–2015 годы. Утверждена постановлением правительства Новосибирской области от 15.08.2011 № 342. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ (в ред. от 02.08.2011) «О транспортной безопасности»// СЗ РФ. 2007. №7. Ст. 8373. Чурилова М.И. Формирование городских логистических систем обслуживания товародвижения / М.И. Чурилова // Автотранспортное предприятие. – 2012. – №3. – с. 35-38.

3. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» // СПС «КонсультантПлюс».

4. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.11.2018 N 773/пр «Об утверждении свода правил "Набережные. Правила радиостроительного проектирования» // СПС «КонсультантПлюс».